

**КОНЦЕПЦИЯ УСТАНОВКИ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО
ОСАЖДЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТНЫХ СЛОЕВ****PLASMA CHEMICAL DEPOSITION OF NANOCOMPOSITE
COATINGS****ТЮРИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ,***кандидат химических наук, доцент,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.***TYURIKOV KIRILL SERGEEVICH,***candidate of chemical sciences, associate professor,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.*

Предложена концепция способа формирования нанокomпозитных покрытий при атмосферном давлении на поверхности сложной формы и большой площади. Осуществляется синтез компонентов композита в сквозном цилиндрическом реакторе с помощью диэлектрического барьерного разряда. Реактор смонтирован на ЧПУ платформе и является быстросменным, с возможностью замены на сканирующую головку, используемую для построения карты поверхности.

The concept of a method for the formation of nanocomposite coatings at atmospheric pressure on a surface of complex shape and large area is proposed. The synthesis of composite components is carried out in a through cylindrical reactor using a dielectric barrier discharge. The reactor is mounted on a CNC platform and is quick-changeable, with the possibility of replacing it with a mechanical scanning head used to build a surface map.

Ключевые слова: *нанокomпозиты, барьерный разряд, дисульфид молибдена, диоксид кремния, плазмохимическое осаждение, ЧПУ.*

Key words: *nanocomposites, barrier discharge, molybdenum disulfide, silicon dioxide, plasma chemical deposition, CNC.*

В настоящее время интенсивно развиваются технологии получения нанокomпозиционных материалов, обладающих уникальными эксплуатационными характеристиками, в сравнении с традиционными макроразмерными композитными материалами [1].

Особый интерес представляют процессы, формирования нанокomпозитов в виде слоев или покрытий, так как во многих случаях требуется придание специальных свойств только поверхности обрабатываемого изделия [2-4].

Актуальной является разработка основ технологии создания нанокomпозиционных покрытий, которая будет обеспечивать получение нанодисперсных наполнителей и синтез нанокomпозита в едином технологическом процессе, осуществляемом в общем реакционном объеме. Данный подход позволит осуществлять формирование покрытий с высокой скоростью, как роста самого покрытия, так и нанесения его на поверхности большой площади.

Ввиду существенно более высоких скоростей массопереноса в газовой фазе, предпочтение следует отдать газофазным процессам, которые к настоящему времени остаются практически не исследованными.

Методика эксперимента.**Общее описание способа нанесения покрытия**

В основе предлагаемого технологического аппарата лежит процесс плазмохимического осаждения материала матрицы с одновременным внедрением в формируемую матрицу наночастиц наполнителя в вертикальном трубчатом реакторе. Применение плазмохимических технологий позволяет осуществлять процессы химического осаждения при более низких температурах в сравнении с более традиционными процессами термического осаждения [5, 6].

Наиболее подходящим вариантом генерации разряда является диэлектрический барьерный разряд. Он создается между двух электродов, которые оба находятся соосно реактору, один из них находится на внешней стенке, другой внутри на оси реактора. Электроды разделены двумя слоями диэлектрика – стенкой реактора и воздушным промежутком между ней и внутренним электродом. В результате внутри реактора создается область генерации плазмы, в которой осуществляется формирование материала матрицы из подаваемого внутрь реактора реагента. Для подачи в область осаждения наночастиц наполнителя внутренний электрод выполнен в виде трубки, по которой наполнитель подается в область формирования композита.

Осуществление осаждения композита на поверхности сложной формы и большой площади осуществляется с помощью системы передвижения реакторного блока. Построение карты поверхности, на которую производится нанесение покрытия осуществляется с помощью подпружиненного зонда, управляемого с помощью ПК.

Экспериментальная проверка концепции

В качестве модельного нанокompозитного покрытия предполагается использование системы компонентов «медь – диоксид кремния». Для данного сочетания компонентов определены основные закономерности процесса синтеза компонентов нанокompозита, установлено влияние основных технологических параметров на скорость роста и состав формируемого нанокompозитного покрытия. Диоксид кремния является одним из наиболее широко применяемых защитных и коррозионно стойких материалов, а наночастицы меди - в качестве вещества, обладающего уникальными люминесцентными полупроводниковыми свойствами. Диоксид кремния предлагается получать плазмохимическим осаждением из паров кремнийорганики – тетраэтоксисилана, а медные наночастицы получать восстановлением диметилформамидом из раствора хлорида меди (II) при 140 °С.

На рис. 1 приведена схема устройства экспериментальной аппаратуры для синтеза нанокompозитных покрытий.

Принцип работы состоит в следующем. В небулайзере 1 находится коллоидный раствор наночастиц меди. Ультразвуковой пьезоэлемент генерирует колебания раствора и формируется аэрозоль раствора, переносимый потоком газа-носителя по соединительной трубке 2 в анодированную алюминиевую трубку, соосно расположенную с кварцевой трубой 4. Кварцевая труба с помощью крепежного хомута 5 присоединена к ЧПУ платформе (на рисунке не показана), посредством которой осуществляется перемещение реакторного блока над обрабатываемой поверхностью 7. На нижней части кварцевой трубы размещен соосный с ней цилиндрический электрод 6. Между электродом 6 и алюминиевой трубкой 3 поддерживается с помощью генератора 2 кВ 27 кГц диэлектрический барьерный разряд (в качестве диэлектриков выступают кварцевая труба и слой воздуха между кварцевой трубой и алюминиевой трубкой). В этот зазор подаются пары реагента, необходимые для осуществления плазмохимического осаждения диоксида кремния – тетраэтоксисилана.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 – Пьезоэлектрический небулайзер, 2 – гибкая соединительная трубка, 3 – анодированная алюминиевая трубка, 4 – кварцевая трубка, 5 – крепежный хомут, 6 – внешний электрод, 7 – обрабатываемая поверхность.

ЧПУ платформа обладает возможностью не только перемещения реакторного блока в плоскости, но также и по высоте, что позволяет поддерживать расстояние между выходным соплом реактора и обрабатываемой поверхностью постоянным для наибольшей равномерности формируемого покрытия. Предложенная конструкция реакторного блока обладает низкой массой и размерами, что позволит перемещать ее с высокой скоростью над обрабатываемой поверхностью. Постоянство высоты реактора над поверхностью обеспечивается предварительным сканированием поверхности специально разработанной сканирующей головкой (подана заявка на патент), которая с помощью быстросъемного крепления монтируется вместо реакторного блока.

Таким образом, в приповерхностной области над обрабатываемым материалом происходит смешение газовых потоков, переносящих частицы наполнителя и пары диоксида кремния, с дальнейшим формированием на поверхности обрабатываемого материала нанокompозитного покрытия.

Путем проведения предварительных экспериментов было установлено, что соотношением расходов газов-носителей реагентов возможен контроль соотношения «матрица/наполнитель» состава формируемого нанокompозитного покрытия, а толщиной покрытия можно управлять как общим расходом реагентов, так и скоростью движения реакторного блока над обрабатываемой поверхностью.

Установлено, что скорость роста формируемого покрытия может достигать порядка 1 мкм/мин, что позволит разработать технологию формирования покрытий большой площади.

Необходимо также отметить, что подобный подход позволит получать покрытия различного состава, путем подбора соответствующих систем реагентов в зависимости от требуемых свойств и параметров конечного нанокompозитного покрытия.

Заключение

Таким образом, было успешно продемонстрировано применение плазмы барьерного разряда для формирования нанокompозиционных покрытий. Разряд используется для инициации реакций разложения тетраэтоксисилана и получения диоксида кремния. Предложена концепция ЧПУ системы формирования покрытий на поверхностях сложной формы. Предварительными экспериментами подтверждена возможность формирования подобных покрытий на поверхности сложной формы с высокой скоростью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Tsemenko V.N. Fabrication, Structure and Properties of a Composite from Aluminum Matrix Reinforced with Carbon Nanofibers // *Met. Sci. Heat. Treat.* 2018. №60. С. 24-31.
2. Zuber K. Mesoporous Siloxane Films Through Thermal Oxidation of Siloxane-Carbon Nanocomposites // *Adv. Eng. Mater.* 2015. №17. С. 1547-1555.
3. Zuber K. One-step fabrication of nanocomposite thin films of PTFE in SiO_x for repelling water // *Adv. Eng. Mater.* 2015. №17. С. 474-482.
4. Barreca D. First Example of ZnO–TiO₂ Nanocomposites by Chemical Vapor Deposition: Structure, Morphology, Composition, and Gas Sensing Performances // *Chem Mater.* 2007. №19. С. 5642-5649.
5. Hirose Y. Synthesis of diamond thin films by thermal CVD using organic compounds // *Jpn.J.Appl. Phys.* 1986. №25. С. 519-521.
6. Huang H. Effect of deposition conditions on mechanical properties of low-temperature PECVD silicon nitride films // *Mater. Sci. Eng. A* 2006. №435-436. С. 453-459.

© Тюриков К.С. 2021.